

**KUCH MOY TRANSFORMATORLARI QIZISHI NATIJASIDA AJRALIB
CHIQUYOTGAN ISSIQLIKDAN OQILONA FOYDALANISH MODELINI
TAHLI JARAYONLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542867>

Yusupov D.T.,

*“O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika
markazi” MChJ, kattailmiy xodim*

Muhammadjonov M.Sh.,

Farg‘ona politexnikainstituti, assistant

Anvarov R.Sh., Tashpo‘latova F.Sh.

Farg‘ona politexnikainstituti, magistrant

Anotatsiya: *Ushbu maqolada uzoq mudat xizmat ko‘rsatgan kuch transformatorlarining qizishi orqali undan ajralib chiqayotgan issiqligidan oqilona foydalanish usulini sxemalar orqali ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek kuch transformatoridan chiqayodgan issiqlikni sutkalik va yilik ko‘rinishidagi diagrammalar ham tasvirlangan.*

Kalit so‘zlari: *transformator, issiqlik, issiqlik almashinuv, sovitish tizimi, nasos, radiator.*

Ishning maqsadi: Foydali modelning vazifasi quvvat transformatorning ishlashi paytida chiqarilgan issiqlikdan oqilona foydalanish, uning sovitish tizimining ishonchliligini oshirish, sovitish tizimi uchun sarflanadigan elektr energiyasini tejash, tizimning issiqlikdan foydalanish xarajatlarini kamaytirish,

issiqlik tashuvchilarni nasos bilan ta'minlash va issiqlik yo'qotishlarini kamaytirishdir.

Kirish: Quvvat transformatorlarining ishlashi paytida katta miqdordagi issiqlik chiqariladi, chunki ularning samaradorligi taxminan 98% ni tashkil qiladi. Bu issiqlikni olib tashlash uchun turli xil ochiq va yopiq tizimlar qo'llaniladi.

Quvvat transformatorlarini sovutish uchun ma'lum bo'lgan ikki pallali texnologik liniyalar, birinchi pallada transformator moyidan transformatorlar orqali pompalanadigan va ularning issiqligini to'g'ridan-to'g'ri olib tashlaydigan, ikkinchisida esa atmosfera havosidan foydalangan holda sovutish agenti sifatida, yog'dan issiqlikni oladi [1, 2] . Ushbu qurilmalarda atmosfera havosining termofizik va gaz-dinamik xususiyatlarining tebranishlari transformatorning moy sovutish tizimi va atmosfera havosi o'rtasida ko'plab issiqlik quvurlari o'rnatilishi tufayli kamayadi, bu esa yog'dan issiqlikni olib tashlaydi. Umumiy sovutish tizimining sezilarli murakkabligi transformatorni o'rnatishning ishonchliligini pasaytiradi[3].

Hosil bo'lgan issiqlik atmosferaga behuda tashlanadi, atrof-muhitni ifloslantiradi (termik ifloslanish).

Quvvat transformatorlarining issiqligidan foydalanish uchun ma'lum tizimlar mavjud bo'lib, ularda transformatorlarni sovutish uchun maxsus qurilmalar qo'llaniladi, ularda transformatorlarda chiqarilgan issiqlik oxir-oqibat atmosfera havosiga yoki boshqa issiqlik iste'molchiga o'tkaziladi[7]. Ushbu qurilmada atmosfera havosining termofizik va gaz-dinamik xususiyatlarining tebranishlari kamayadi, ammo transformator sovutish tizimi ko'p davrli bo'lganligi uchun sovutishni normalashtirish uchun bir nechta qurilmalardan foydalanamiz. Issiqlik almashinuvi tizimining umumiy o'lchamlarini minimallashtirish radiatorlar guruhining qismlari atrofida oqim tezligini oshiradigan havo dvigatellardan foydalanish orqali erishiladi[4,5,6].

Tadqiqot jarayonlari: Biz ushbu tadqiqotni olib borish jarayonida Rishton tumanidagi Navbahor MFY da joylashgan “Parranda-3” 110/35/10 kV

podstansiyasida joylashgan TДTH-10000/110-76 Y1 transformatoridan ajralib chiqayotgan issiqlikni tahlil qildik.

TДTH-10000/110-76 Y1 transformatorini issiqlik haroratini “INFRARED DT8380” markali teplovizor yordamida o’lchash jarayonlari.2022-yili 30-aprel kunigi transformator harorati 63÷80 °C ni tashkil qilyapti, atmosfera harorati 30 °C kuzatilyapt. Parranda-3 podstansiyasining transformatorlarida ajralib chiqayotgan issiqlik parametrlari quydagicha tahlillarni o’tkazdik. Avalo bizga podstansiyadagi navbatchi mutaxassislar katta yordam berishdi. Transformatoridan ajralib chiqayotgan issiqlikni harorat va vaqtga bog’liqlik grafiklarini (2.1-garafik) shakilantirdik. Bunda ko’rinadiki podstansiyaning istemolchilarini asosiy qismini zavod va fabrikalar bo’lganligi sababli transformatorga tushadigan yuklamaning oshishi hamda harorat 70 °C dan ko’tarilishini soat 8:00 dan 17:00 gacha, maksimal ko’tarilish 12:00÷14:00 da ko’rishimiz mumkin. Grafikning bunday ko’rinishini ikkinchi sabab sifatida atmosfera haroratini kuning bu vaqtlarda (may÷sentabr) keskin ko’tarilishi tasir ko’rsatadi.

1-grafik

2-grafikda kuch transformatorining yillik issiqlik ajralib chiqishini tahlilini ko'rishimiz mumkin. Ushbu grafikda transformatorning qish oylari 60 °C ni yoz oylarida esa 82 °C ni tashkil qilyapti. Transformatorning moy harorati 60÷65 °C ni tashkil qilsa issiqlik almashtirgichda suv harorati 52÷58 °C bo'ladi. Ushbu parametrlardan ko'rinib turibdiki transformatoridan ajralib chiqayotgan issiqlikdan biz tuzgan model orqali oqilon foydalanishimiz mumkin.

Foydali model orqali erishiladigan iqtisodiy samaradorlik quydagicha. “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ qarashli Rishton tumani Navbahor MFY da joylashgan 110/35/10 kV “Parranda-3” podstansiyasida TДTH-10000/110-76 Y1 transformatorida 4 ta 1.1 kVt ventilyatsiya elektr dvigatellaridan foydalaniladi. O'zbekiston iqlim sharoitida bahor oyining o'rtalaridan may va kuz faslining boshi sentabr oyiga qadar issiq havo kuzatiladi, yuqoridagi transformatorni sovitish uchun foydalaniladigan elektr dvigatellarini ko'p miqdorda ishlashini kuzatiladi. Buning natijasida elektr energiyasi sarfini tahlil qilishimiz mumkin

2-grafik

Transformatorni sovitish uchun sarflanadigan elektr energiyasining narxi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$W = P \times n \times t \times D,$$

Bu yerda: W - Transformatorni sovitish davrida iste'mol qilinadigan elektr energiyasi, kVt / soat;

P – sovituvchi divgatelar quvvati, kVt;

n - sovituvchi divgatelar soni, dona;

t - divgatelar ish vaqti, kuniga soat;

D - issiq mavsumining davomiyligi, kunlar.

Transformatorni sovitish uchun elektr energiyasining narxi $Z = W \times K$ formulasi bo'yicha hisoblanadi, bu yerda K –sanoat korxonalar uchun bugungi kunda belgilangan narx 450 so'mni tashkil qilyapti

$$W = 1.1 \times 4 \times 10 \times 150 = 6600 \text{ kVt/soat}$$

$$Z = W \times K = 6600 \times 450 = 2\,970\,000 \text{ so'm}$$

1.1-jadval

Dvigatellar soni	4 ta
Dvigatel quvvati	1.1 kVt
Sutkali ishlash vaqti	10 soat
Bir mavsum ishlash vaqti	1500 soat
Elektr energiya narxi korxonalar uchun	450 so'm
Jami sarflangan mablag'	2 970 000 so'm

1-rasm

“Parranda-3” podstansiyasida ТДТН-10000/110-76 Y1 transformatoridagi ventilyatsion elektr dvigatellari.

Navbahor MFY qarashli 110/35/10 kV podstansiyasida qish oylari issiqlikka bo’lgan ehtiyoj podstansiyaning boshqaruv va mutaxasiz xonalarini isitish hamda kunlik ehtiyoj uchun issiq suv taminoti bilan taminlash masalsin yechish yo’lini oldimizga qo’yishimiz mumkin.

1-sxema: Kuch moyli transformatorlarni issiqliklaridan oqilona foydalanish model sxemasi

- a) Transformator
- b) Issiqlik almashtirgich
- c) Sirkulatsiya nasoslari
- d) Isitiladigan hona

Buning uchun biz quydagi foydali model 1-sxemasidan taxmini sarf harajatlar iqtisodiy samaradorlik erishi hiso kitoblarini keltirib o'tamiz.

Model uchun foydalaniladigan jihoz, qurilmalar ;b) issiqlik almashtirgich xlorli tuzli suv, sovutgich va kislotalar kabi korroziyali suyuqliklar uchun zanglamaydigan po'lat va titan kabi boshqa materiallar ishlatilishi kerak[10]. c) Issiqlik tashuvchini harakatlantiruvchi nasoslar zamonaviy kam quvvatda ishlaydigan tezligini 3 ta holatga roslash imkonyati mavjud nasoslardan foydalaniladi.d) 30m² Xonani isitish uchun radiatorlar o'lchami zamonaviy akfa firmasining 100×40 sm² radiatorlaridan qo'laniladi. Transformatoridan boshqaruv binosigacha bo'lgan masofa 50 m tashkil etadi. Biznig model uchuni issiq suv harakatlanuvchi, tashqi muhitga kam issiqlik chiqaradigan 2 qavatli himoyaga ega plastmas quvirlar hamda nasoslarni radiatorni tizimga ulash uchun santexnik jihozlarni kerak bo'ladi.

2-jadval

issiqlik almashtirgich	1 ta	1 000 000 som
Issiqlik tashuvchini harakatlntiruvchi nasoslar	2 ta	600 000 so'm
hona isitish uchun radiator	100×40 sm ²	690 000 so'm
Issiq suv haraktalanuvchi quvur 20 mm ² 100 m	20 mm ² 100 m	620 000 so'm

Model uchun sarflangan harajatlar jami 2 910 000 so'mni tashkil qilyapti. 1.1-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki transformatorini ananaviy suvitish usulidan foydalanilgandagi bir mavsumlik uchun ketgan (2 970 000 so'm) sarf harajatini foydali model 1 yilda o'zini qoplayapti.

2-rasm: Transformatorni moy aylanish tizimlarin o'rganish jarayoni.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

4. Здания отапливаются трансформаторами. Энергоэффективный проект от компании ЗАО «Энергопро» <https://www.proektant.by/content/2066.html>
5. “Elektr mashinalari” Texnika oliy o‘quv yurtlarining «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari» yo‘nalishi talabarlari uchun darsli
6. J. S. S ALIMOV, N. B. PIRMATO O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati Toshkent - 2011
7. “Технологическая линия утилизации тепла трансформаторной подстанции” Хартанович Николай Георгиевич; Жидович Иван Станиславович; Сорокин Владимир Николаевич; Кащеев Владимир Петрович Белорусский национальный технический университет 2005.09.30

8. СИСТЕМА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ТРАНСФОРМАТОРА

Авторы: Хартанович Николай Георгиевич; Жидович Иван
Станиславович; Сорокин Владимир Николаевич; Кащеев Владимир
Петрович; Кащеева Ольга Владимировна (BY) Белорусский
национальный технический университет 2006.02.28

9.

5. Использование тепла силовых масляных трансформаторов для
теплоснабжения электрических подстанций—часть способы
использования *В.Г. Беседин, В.З. Манусов*

10. Сборник научных трудов НГТУ. –2005.

11. <http://www.hozir.org/mavzu--elektr-mashinalarni-ishlatishni-oziga-hos->

12. А.В.Байшев, А.С.Торопов “Оценка возможности использования
сбросного тепла силовых трансформаторов для отопления и горячего
водоснабжения электрических подстанций” Хакасский технический
институт – филиал Сибирского федерального университета © Байшев А.
В., Торопов А. С., 2018

